

O PALÁCIO FARROUPILHA: IMPACTO DAS OBRAS DE MIES VAN DER ROHE NO PROJETO DE ZOLKO, ATRAVÉS DAS IMAGENS

THE FARROUPILHA PALACE: IMPACT OF THE WORKS OF MIES VAN DER ROHE ON THE PROJECT BY ZOLKO, THROUGH IMAGES

EL PALACIO FARROUPILHA: IMPACTO DE LAS OBRAS DE MIES VAN DER ROHE EN EL PROYECTO DE ZOLKO, A TRAVÉS DE IMÁGENES

ROSSIN DE OLIVEIRA, Ricardo José

Doutorando; Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade São Judas Tadeu
ricardorossin@gmail.com

VÁZQUEZ RAMOS, Fernando Guillermo

Doutor; Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade São Judas Tadeu
prof.vazquez@ulife.com.br

RESUMO

Esta comunicação se debruça sobre as referências das obras de Mies van der Rohe, encontradas em duas das mais importantes revistas estadunidenses, *The Architectural Forum* e *Architectural Record*, entre os anos de 1950 e 1955, período em que Gregório Zolko cursava arquitetura na Universidade de Illinois, nos EUA. No entendimento de que as imagens destas, à época, poderosas revistas de arquitetura, possam ter impressionado o futuro arquiteto, decantadas e, posteriormente, usadas por ele como referências imagéticas em um dos edifícios mais importante de sua carreira, o projeto do concurso do Palácio da Farroupilha (1958), projetado em colaboração com Wolfgang Schoedon, que trouxe para o Sul do Brasil, um projeto de linguagem miesiana, um ponto de inflexão na arquitetura local, que fugia das então conhecidas escolas carioca e paulista, tradicionalmente associadas à obra de Le Corbuiser.

PALAVRAS-CHAVE: Gregório Zolko. Mies van der Rohe. Arquitetura moderna.

ABSTRACT

This paper focuses on references to the works of Mies van der Rohe, found in two of the most important American magazines, The Architectural Forum, and Architectural Record, between the years 1950 and 1955, a period in which Gregório Zolko was studying architecture at the University of Illinois, in the USA. With the understanding that the images of this, at the time, powerful architecture magazines, may have impressed the future architect, decanted and, later, used by him as image references in one of the most important buildings of his career, the competition project for the Palácio da Farroupilha (1958), designed in collaboration with Wolfgang Schoedon, who brought to the South of Brazil, a Miesian language project, a turning point in local architecture, which deviated from the then-known Rio and São Paulo schools, traditionally associated with the work of Le Corbuiser.

KEYWORDS: Gregório Zolko. Mies van der Rohe. Modern Architecture.

RESUMEN

Este artículo analiza las referencias a la obra de Mies van der Rohe encontradas en dos de las revistas estadounidenses más importantes, The Architectural Forum y Architectural Record, entre 1950 y 1955, cuando Gregório Zolko estudiaba arquitectura en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. En el entendido de que las imágenes de aquellas entonces poderosas revistas de arquitectura, pudieron haber impresionado al futuro arquitecto, se decantaron y, más tarde, utilizaron como referencias de imagen en uno de los edificios más importantes de su carrera, el proyecto del concurso para el Palacio da Farroupilha (1958), diseñado en colaboración con Wolfgang Schoedon, quien trajo al sur de Brasil un proyecto en lengua miesiana, un punto de inflexión en la arquitectura local, que se desvió de las entonces conocidas escuelas de Río y São Paulo, tradicionalmente asociadas a la obra de Le Corbuiser.

PALABRAS-CLAVE: Gregório Zolko. Mies van der Rohe. Arquitectura Moderna.

O PALÁCIO FARROUPILHA: IMPACTO DAS OBRAS DE MIES VAN DER ROHE NO PROJETO DE ZOLKO, ATRAVÉS DAS IMAGENS

INTRODUÇÃO

Gregório Zolko, arquiteto paulista nascido em 1932, estudou arquitetura, entre 1950 e 1955, na University of Illinois – Urbana/Champaign, uma instituição contudo dominada pelo modelo Beaux Arts (Cohen, 2013, p. 152), mas que se localizava aproximadamente a duas horas de Chicago, onde, na mesma época, os holofotes estavam voltados para o Illinois Institute of Technology (IIT), instituição na qual Ludwig Mies van der Rohe dirigia o Departamento de Arquitetura. Chicago era, também, o lar de Frank Lloyd Wright, que faleceu em 1959, e nela podem ser visitadas importantes obras residenciais do arquiteto – como sua casa e estúdio em Oak Park, 1889-1909, ou a Frederick C. Robie House, 1908-1910.

Ainda que, durante esse período, 1950-1955, o edifício do Crown Hall estava sendo construído – iniciado em 1950, foi finalizado em 1956 –, outras obras do IIT já estavam em pé¹. Também tinha projetado vários edifícios residenciais em Chicago, como os 860-880 Lake Shore Drive, 1949-1951, o Promontory Apartments – este em estrutura de concreto –, 1949, e o Commonwealth Promenade Apartment, projeto de 1953 que terminou de ser erigido em 1956. E, nos arredores da cidade, a Farnsworth House, projeto de 1946, finalizada em 1950, mas que provavelmente Zolko só viu nas revistas. Estas, somadas às já realizadas em Europa antes de seu traslado aos EUA – entre 1921 e 1938 –, entre as quais devem ser destacadas pavilhão da Alemanha na Exposição Internacional de Barcelona, 1928-1929, e a Vila Tugendhat, 1928-1930, faziam de Mies van der Rohe, nos anos 1950, um dos arquitetos mais proeminentes e influentes do mundo. Um estudante ávido por novas propostas de arquitetura, como era o jovem Zolko, que viajou os Estados Unidos de “ponta a ponta” (Zolko; Grunow, 2008, *online*), para conhecer a produção arquitetônica da época, tendo a oportunidade de ter o conhecimento da produção do *maestro* em primeira mão, havendo assistido aos seminários que o alemão ministrou no IIT, possa ter absorvido as mensagens e as imagens da produção miesiana, ainda que de uma forma bastante crítica, guardando-as na sua memória como um dos substratos, não só de sua formação acadêmica, mas de sua produção arquitetônica no decorrer de sua vida profissional.

O arquiteto nunca negou a influência de Mies van der Rohe, assim como a de Frank Lloyd Wright, na sua produção, ainda que costumasse-se comentar, que as principais de Mies estavam relacionadas com a utilização da modulação, em contrapartida às de Wright, “mais preocupado com os volumes” – certamente estavam em mente tanto o Unity Temple, 1905-1908, como a Robie House –, estavam ligadas aos materiais. Contudo, confessou que parte das casas que projetou “teve influência da arquitetura de

¹ Só para mencionar alguns: IITRI Minerals and Metals Research Building, 1942-1943, IIT Alumni Memorial Hall, 1945-1946, IITRI Life Sciences Research Building Built, 1951-1952, e, talvez, a mais icônica até o momento, a Robert F. Carr Memorial Chapel of St. Savior, 1949-1952.

volumes de Mies". (Zolko; Grunow, 2008, *online*), sem perceber ou se interessar pela aparente contradição.

E, se pensamos na situação de 1958, ano no qual foi lançado o edital para o Palácio da Farroupilha, já havia notícias e documentais, sobretudo fotográfica de outras importantes obra do alemão, entre elas, o Seagram Building, projeto de 1954², inaugurado justamente em 1958. Contudo, como afirmou Edson Mahfuz (2005, *online*), “a influência de Mies van der Rohe [...], é escassamente mencionada na historiografia da nossa arquitetura”. O professor, argumenta que:

Uma possível explicação se prende ao fato de que a influência do maestro alemão é mais difícil de identificar, pois opera fundamentalmente de modo abstrato, ao nível dos princípios e das estruturas formais, enquanto a influência corbusiana, embora também contenha um componente abstrato, vai além dos esquemas distributivos e soluções estruturais e se caracteriza também pela utilização de muitos dos elementos que configuram a aparência dos projetos do arquiteto franco-suíço. (Mahfuz, 2005, *online*)

O fato de que a influência de Mies van der Rohe, não seja habitualmente tratada na historiografia, contudo, não implica que tal influência não tenha existido. É, mas bem, uma lacuna que precisa ser preenchida com pesquisas que tratem do tema, como esta que aqui apresentamos.

O PALÁCIO DA FARROUPILHA

O projeto do Palácio da Farroupilha, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande Sul, frente à Praça da Matriz da cidade de Porto Alegre, foi resultado de um importante concurso nacional – lançado em 1958 –, no qual se inscreveram 229 equipes nacionais e estrangeiras. O júri do concurso – formado por Acácio Gil Borsóí, de Pernambuco, Alcides da Rocha Miranda, do Rio de Janeiro, Rino Levi, de São Paulo, Sylvio de Vasconcellos, de Minas Gerais e Manoel de Carvalho Meira, do Rio Grande do Sul – deu o prêmio à equipe dos arquitetos Gregório Zolko, na época com 26 anos, e Wolfgang Schoedon.

No seu parecer, o Júri enfatizou que o projeto possuía qualidades como a unidade de sua composição – uma referência clássica, mas adequada –, e que a equipe havia demonstrado segurança na elaboração do trabalho, assim como tinha se atentado ao mais perfeito atendimento do programa de necessidades. Seguindo os comentários acima citados do Prof. Mahfuz, o júri também entendeu que o projeto possuía o melhor esquema de circulação, sendo um dos que tinha conseguido manter a restrição da área total construída, lembrando que o terreno era pequeno frente aos 17.000m² construídos exigidos pelas necessidades do programa. A proposta da equipe de Zolko e Schoedon apresentou uma das menores taxas de ocupação entre as equipes concorrentes. Isso sem prejuízo dos espaços internos e sua monumentalidade, sendo esta, um ponto a ressaltar, conforme a definição encontrada na própria ata do júri:

[..] o projeto distingue-se pela serenidade e unidade, equilíbrio plástico e ausência de artifícios ornamentais na sua composição. Na fachada,

² Colaboraram no projeto: Philip Johnson, Ely Jacques Kahn e Robert Allan Jacobs.

empregar-se-ão materiais clássicos como o mármore e modernos como o vidro e o alumínio. A estrutura será mista, em metal e em concreto. Os blocos laterais terão 20 metros de altura e a torre central levantar-se-á a 40 metros de altura, ou doze pavimentos. (Riopardense de Macedo apud Machado, 2009, p. 8)³

Também foram destacadas a serenidade e o e unidade, equilíbrio plástico e ausência de artifícios ornamentais na sua composição. Na fachada, empregar-se-ão materiais clássicos como o mármore e modernos como o vidro e o alumínio. O júri não percebeu, mas o parecer poderia estar descrevendo um edifício de Mies van der Rohe.

PUBLICAÇÕES SOBRE A OBRA DE MIES VAN DER ROHE À ÉPOCA

Por uma questão de recorte, delimitaremos a pesquisa, as referências de projetos de Mies van der Rohe que foram publicados em uma das mais prestigiosas revista publicadas entre os anos em que Zolko ainda era estudante em Illinois, isto é, de janeiro de 1950 à dezembro de 1955 – *The Architectural Forum* –, buscando entender como, talvez, esses projetos influenciaram na sua formação como arquiteto e uma possível contribuição para a formulação do projeto ganhador do concurso do Palácio Farroupilha.⁴

The Architectural Forum

The Architectural Forum, janeiro de 1950: na capa da revista está em destaque o projeto dos 860-880 Lake Shore Drive. Nessa revista ainda comparece o projeto do Promontory Apartments, que como já mencionado possui estrutura de concreto armado, com seus fechamentos em tijolos aparentes e caixilhos de alumínio e vidro. A revista comenta que o projeto é pensado em sua construção, como um operário da construção pensaria, já que o arquiteto era filho de um marmorista, mas ao mesmo tempo, também se preocupa em satisfazer os olhos da clientela. Na sequência, a revista divulga o projeto, ainda representado através de uma maquete, umas perspectivas e plantas, pois a obra só seria finalizada em 1951.

O título da publicação, enfatizou o uso do vidro e da estrutura – *steel frame* –, mostrando a clareza nas modulações e a facilidade do uso do caixilho de alumínio em plano contínuo infinito, cercando todo o edifício. Dos desenhos apresentados é possível ver duas plantas com ocupações diferentes para entender o que seria mais rentável na hora de alugar, sendo que o mais importante é entender aqui a facilidade de ajustar essa disposição por conta da uma concepção estrutural que flexibiliza o espaço.

The Architectural Forum, junho de 1951: no artigo “*The young man in architecture*”, que procurava as respostas dos jovens arquitetos aos obstáculos da nova arquitetura, 51

³ Francisco Riopardense de Macedo. Antecedentes da Praça do Palácio Legislativo. **Revista Espaço Arquitetura**, nº 2, 1959, p. 2-3.

⁴ No Brasil, Zolko possuía a assinatura de revistas europeias, destacando-se *L'Architecture d'Aujourd'hui* e *Domus*, e acompanhava as publicações das nacionais, como a *Acropole*, *Módulo* e a *Habitat*. Essas publicações o mantinham atualizado sobre os projetos que estavam sendo desenvolvidos na época, mas que não iremos nos aprofundar, pois apesar de estarem próximas a Zolko e pudessem ter sido pesquisadas por eles, nos dedicaremos somente a analisar as duas revistas já citadas, e somente no período em que ele ainda estudava em Illinois. (Macedo, 2014).

anos após as lições passadas por Louis Sullivan (1856-1924) – em texto de título homônimo, publicado em 1900 –, incluía, como referências, outros grandes nomes da arquitetura da época, como: Mies van der Rohe, Walter Gropius, Frank Lloyd Wright e Le Corbusier, buscando entender o que essa nova geração havia aprendido com esses mestres.

Um total de 21 arquitetos dessa nova geração foram escolhidos para responder os questionamentos elaborados pela revista, e a primeira questão feita foi: quais, dos líderes da arquitetura, à época, 1951, podiam ter contribuído na formação dessa nova geração de arquitetos?

Mies van der Rohe foi lembrado por Philip Johnson, “pois era mais fácil de copiar”⁵ (*The Next*, 1951, p. 165), ainda assim chamava a atenção para a questão da modulação, como Zolko pensava, e às soluções estruturais. Já o arquiteto John M. Johansen, arquiteto formado na Universidade de Harvard em 1939, membro do grupo Harvard Five⁶, comentava que apesar de dever muito a Gropius, os arquitetos no momento estavam preocupados com a perfeição da forma e do detalhe, e isso devia muito a Mies van der Rohe (*The Next*, 1951, p. 165).

The Architectural Forum, outubro de 1951: aqui temos a publicação da casa Farnsworth, lembrada como a primeira casa projetada por Mies nos EUA.⁷ A descrição da revista é detalhada em todos os conceitos, desde os perfis, dimensões e montagem, passando pelas soldas da estrutura metálica, sua pintura beirando a perfeição, e o cuidado de Mies em trabalhar os espaços de maneira simples, mas sofisticada. Estes comentários lembram as conclusões do júri sobre o projeto do concurso para o Palácio Farroupilha.

The Architectural Forum, novembro de 1952: um pequeno portfólio de 18 páginas com obras de Mies van der Rohe: 860-880 Lake Shore Drive, Campus do IIT, incluindo a Capela (1949-1952) e o edifício das Caldeira (1945-1950), as Row Houses (1931), uma estrutura experimental (1951) e uma escada para um clube em Chicago (1948-1951).

Os 860-80 Lake Shore Drive, que no ano da publicação já haviam sido finalizados, são detalhados em 10 páginas, com um grande texto descritivo sobre o projeto, e uma atenção maior a estrutura do edifício, principalmente o detalhe da esquina do caixilho, que também viria a ser uma solução importante utilizada pelo arquiteto quatro anos mais tarde, no Seagram Building. No decorrer da descrição do projeto, temos uma nova interpretação de Mies van der Rohe em contraponto à famosa frase de Louis Sullivan, “a forma segue a função”. Na sua colocação, o alemão modifica a famosa frase, expondo o que ele costumava a trabalhar em seus projetos.

Nós fazemos o oposto. Nós invertemos isso, e fazemos de uma forma prática e satisfatória, e então encaixamos as funções nela. Hoje isso é

⁵ “Mies has given the most for the younger generation since he is easiest to copy well.”

⁶ “Grupo de arquitetos que se estabeleceram em New Canaan, Connecticut, na década de 1940. John M. Johansen, Marcel Breuer, Landis Gores, Philip Johnson e Eliot Noyes. Marcel Breuer foi instrutor na Harvard Graduate School of Design, enquanto Gores, Johansen, Johnson e Noyes eram estudantes de lá.” (Earls, 2006).

⁷ Em realidade, a primeira casa projetada por Mies van der Rohe nos EUA foi a Resor House, em Wyoming, 1937-1938, contudo, não construída.

a única maneira prática de construir, porque as funções da maioria dos edifícios estão mudando continuamente, mas economicamente os edifícios não podem mudar. (Mies van der Rohe, 1952, p. 94, tradução nossa)

Continuando na descrição do portfólio, não só os edifícios do IIT, mas todo o Campus é citado nesta publicação, apesar de não detalhar qualquer um dos projetos dos edifícios projetado, a reportagem faz uma explicação geral sobre o plano piloto, relevando a questão dos quadrantes onde estão dispostas as áreas para os edifícios, de 30x60m.

A Capela do IIT foi apontada na publicação como uma obra de economia de recursos em uma estrutura de tijolos e concreto armado, com seu telhado laje apoiadas em uma estrutura metálica. Outro projeto do IIT é o edifício da Caldeira, mostrada como uma adaptação a uma estrutura já existente, com a possibilidade de ser replicada ao longo dos quadrantes da malha de implantação do campus em um esquema de produção industrial.

As Row Houses são uma solução habitacional pensada para ter sua produção feita em larga escala, com uma estrutura livre, para que o próprio dono pudesse escolher como queria ocupar. Aqui podemos observar sua semelhança estrutural com o conjunto para Lake Shore Drive, com a diferença de que nas Row Houses as colunas estão inteiramente expostas, deixando os montantes apoiarem diretamente no telhado. Uma estrutura metálica de 16x16m, novamente a modulação organizando o partido, com pilares recuados, liberando assim os cantos para uma melhor vista, foi um estudo desenvolvido por Mies para um conceito de planta aberta.

The Architectural Forum, fevereiro de 1953: Uma exposição no Museu de Artes de Nova York (MoMA) a respeito de 23 edifícios que representavam a arquitetura do pós-guerra, de 1939 a 1945. Na reportagem foram selecionadas quatro torres, chamadas de “torres de cristais”, caracterizadas pelo uso do aço e vidro. A intenção era mostrar como quatro arquitetos diferentes, Frank Lloyd Wright – Johnson Wax Tower –, Skidmore, Owings and Merrill (SOM) – Lever House –, Eero Saarinen – General Motors Technical Center –, e por fim, Mies van der Rohe – 860-880 Lake Shore Drive –, que tinham imaginado essa tipologia.

A publicação descreve cada edifício como um mundo próprio em si, e ao comentar sobre a obra de Mies van der Rohe, relata o uso do aço na cor preta industrial e o vidro, que enobrecer o volume do edifício, voltando a se referir à questão da modulação, mencionando o espaço projetado como intercambiável, altamente conversível e, portanto, industrial e urbano.

The Architectural Forum, julho de 1953: uma das tipologias mais trabalhadas por Mies van der Rohe, a do edifício universal, está notadamente representada no projeto do teatro para Mannheim, desenvolvido através de um concurso fechado, para a nova sede do teatro, que havia sido destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Na revista, Mies comenta que chegou a uma conclusão sobre o projeto, resumindo a maneira com a qual trabalhou a obra de forma clara.

Cheguei a uma conclusão de que a melhor maneira de projetar esse organismo de teatro, tão complicado, foi colocar em um grande espaço, livre de colunas, e cercado de vidros coloridos. Um edifício universal é

melhor do que um projeto específico para um determinado sítio. (Mies van der Rohe, 1953, p. 129, tradução nossa)

O projeto não chegou a ser construído, mas podemos entender o quanto o raciocínio é inacreditavelmente simples, mostrando o quanto Mies trabalhou para chegar em uma solução rica em relação aos espaços idealizados, e ao mesmo tempo, tão simples, tanto ao esquema de circulação com na estrutura e nos fechamentos.

The Architectural Forum, abril de 1955: o projeto mais citado por Zolko.⁸ como referência para o Palácio da Farroupilha, é o Seagram Building (1954-1958), que foi destaque nesta publicação, realçando no título o fato deste ser o primeiro edifício de escritórios projetados por Mies van der Rohe,⁹ descrevendo-o como um edifício que não respeitou o formato dos recuos em altura, típicos da legislação novaiorquina da época, mas que se posiciona voltado para uma praça frontal, transformando seu volume em algo monumental. A monumentalidade, neste caso, é importante porque também foi mencionada no parecer do júri do concurso gaúcho.

Ainda que os exemplos apresentados são poucos, mas representativos, das publicações da época,¹⁰ é possível ter uma noção importante sobre a produção de Mies van der Rohe até aquele momento, e as características peculiares em seus projetos, claramente priorizando a modulação, as soluções simples e flexíveis, o trabalho enraizado em uma questão quase que industrial, e a relação aos espaços criados pelos projetos, mostrando também a qualidade do arquiteto de trabalhar nas mais diversas escalas.

O PROJETO DO PALÁCIO DA FARROUPILHA

Ainda que o parecer do júri foi extremamente claro e apontou os elementos que o levaram a dar o prêmio com muita firmeza, , na época houve uma grande discussão em relação ao que seria esse projeto, totalmente diferente do que se produzia em Porto Alegre – e no Brasil. No depoimento do arquiteto Moacyr Moojen Marques – também participante do concurso – é esclarecedora essa questão da influência de Mies, apesar de receosa, e demonstra que o projeto desencadeou a renovação da arquitetura da cidade.

As pessoas o estavam descobrindo aqui [a Mies van der Rohe], e nós estávamos presos a essa arquitetura mais durona, mais corbusiana, de paralelepípedos, paredes fechadas. Esse projeto que ganhou é bem miesiano. Nós nos sentimos traídos porque ganhou uma arquitetura que não era a nossa. Houve muito debate, porque o nosso projeto tentava contextualizar o Palácio Legislativo e pousou uma borboleta

⁸ Entrevista gravada e cedida gentilmente pelo arquiteto em 09 de junho de 2015.

⁹ Em realidade, Mies van der Rohe já tinha projetado vários edifícios de escritórios na Alemanha, entre eles os famosos: Hochhaus Friedrichstrasse, 1921, Beton Büro-Gebäude, 1923, além dos edifícios para banco em Stuttgart, 1928, e para Berlim, 1929.

¹⁰ A título de exemplo, salientamos que as duas revistas mais importante do EUA, nos anos 1950, *The Architectural Forum* e *Architectural Record*, trazem obras de Mies van der Rohe em 64 números dos 96 publicados no período, ou seja, 66% dos números dessas revistas dedicaram páginas à divulgação da obra do alemão.

miesiana ali no centro cívico, que nós achávamos inadequada. Não havia um 'ibope' assim tão grande do Mies. (Keifer, 2000, p. 122)

Em outra análise do projeto, teremos uma descrição mais aprofundada sobre o objeto proposto, a descrição clara de como foram pensados os caixilhos e as noções miesianas advindas das soluções encontradas.

O edifício construído apresentou a neutralidade característica das fachadas do período, compositivamente equilibradas a partir da quadrícula estabelecida entre montantes verticais, próximos e volumosos, e a sequência horizontal de aberturas, peitoris e vergas; três elementos diferenciados que constituíram o estrato horizontal. Os dois grandes volumes cegos da base contendo auditório e plenário receberam um revestimento de pedra, como um rusticato moderno, cuja estereotomia apresentou um ritmo vertical 1:2:1:2, que se torna mais complexo no sentido horizontal. (Haas, 2004, p. 207).

O projeto é uma torre de 13 pavimentos com uma fachada que segue um plano padrão contínuo infinito, e que possui em sua base dois prismas cegos, que incluem a área do auditório, plenário, vestíbulo e a presidência. Talvez se o terreno fosse maior, esses blocos cegos poderiam estar soltos um dos outros, de forma análoga ao projeto de Le Corbusier para a Liga das Nações Unidas de Nova Iorque (1947-52). (Machado, 2009, p. 6)

A base com os dois prismas também se assemelha bastante a Capela do IIT projetada por Mies, mas em uma escala maior, com suas duas empenas cegas e seu pórtico de acesso envidraçado. Por conta do tamanho reduzido do terreno, temos uma ocupação quase que total do espaço por esses dois volumes do térreo, que englobam quatro pavimentos.

A torre possui caixilhos ritmados com seus montantes verticais, que organizam e modulam a fachada, seguindo em certo ponto uma solução análoga à utilizada por Mies van der Rohe nos projetos para Lake Shore Drive e Seagram Building. Essas esquinas dos caixilhos, cópias das soluções apresentadas pelo alemão em ambos os projetos, têm uma ligeira diferença no Palácio Farroupilha. Zolko não utiliza as esquinas dessa torre como estrutura do edifício, já que os pilares estão recuados da fachada, ao contrário de Mies, que trabalhava a fachada como parte da concepção estrutural do objeto, liberando todo o espaço interno, sem qualquer interferência na ocupação do espaço interno.

Os andares são ocupados hoje por diversas salas, de tamanhos variados, sem qualquer harmonia entre elas, sejam pelas circulações, que às vezes terminam sem fazer o menor sentido em um caixilho, nesse caso perdendo um espaço que poderia ser ocupado de outra forma, seja por não exercerem algumas funções que antes faziam parte do projeto, talvez pelo fato do aumento de pessoas que trabalham no espaço.

Zolko havia desenhado as circulações (Fig. 1), muitas delas soltas nas extremidades dos retângulos, gerando um plano de circulação contínuo por todo o volume, mas que hoje está condicionada somente as circulações verticais, que chegam em Halls pequenos e intimistas, cercados de portas por todos os lados, quase como um edifício comum de escritório de qualquer cidade de grandes dimensões.

Em todo o projeto, Zolko segue à risca os módulos que criou, de 1.13x1.13m, sem desviar em nenhum momento da solução encontrada, fosse o projeto do espaço do auditório, da assembleia, ou mesmo dos andares da torre.

Figura 3 - Andares tipos com os eixos de circulação desenhados na modulação 1.13x1.13m. Fonte: Acervo do arquiteto. Gentilmente cedido para esta comunicação.

O Prof. Mahfuz salienta, em sua análise do edifício, que:

[...] não obstante o tamanho do edifício, número de pavimentos e o número de elementos empregados, a mesma estrutura formal está presente em todos eles, comprovando mais uma vez que a originalidade, no sentido de criar algo inédito, nunca foi uma preocupação da verdadeira arquitetura moderna. A qualidade e competência desses projetos decorre, em boa medida, do refinamento paulatino de uma solução genérica e da sua adaptação a diversas situações. A sua aplicação anterior confere ao arquiteto a segurança de estar trilhando um caminho comprovado e seguro, o que não significa que o trabalho está resolvido, pois entre a adoção de uma estrutura formal e o projeto final há um longo percurso (Mahfuz, 2005).

À GUIA DE CONCLUSÃO

Em diversos pontos, fossem eles as modulações, os caixilhos ou mesmo os materiais empregados, é possível perceber as referências à produção de Mies van der Rohe no Palácio da Farroupilha. Mas, não se cumpre aqui a máxima de Philip Johnson, isto é, de que Mies van der Rohe “is easiest to copy well” (The Next, 1951, p. 165), pelo contrário, o requinte do processo projetual do alemão é difícilimo de copiar, as formas, no entanto podem ser assimiladas com mais facilidade. Zolko, não copia as formas miesianas, mas encara a modulação como o rigor cristalino da projeção miesiana. Nota-se na proposta ganhadora a limpeza das formas e a seguridade na formulação do

esquema circulatório, o que ajuda na organização do programa, isso é, a quintessência da forma de projetar de Mies van der Rohe.

REFERÊNCIAS

COHEN, Jean-Louis. **O futuro da arquitetura desde 1889**: uma história mundial. São Paulo: Cosac Naify, p. 152, 2013.

EARLS, William D. **The Harvard Five in New Canaan**: Midcentury Modern Houses by Marcel Breuer, Landis Gores, John Johansen, Philip Johnson, Eliot Noyes & Others. New York: W. W. Norton, 2006.

KEIFER, Flávio; MAGLIA, Viviane Villas Boas. **Refinaria Alberto Pasqualini – Entrevista com os autores**. Caderno de Arquitetura Ritter dos Reis, Porto Alegre, n. 2, 2000.

LUCAS, Luís Henrique Haas. **Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre: sob o mito do "gênio artístico nacional"**. Tese (Doutorado em Arquitetura) – UFRGS. Porto Alegre, 2004.

2004. MACHADO, Andréa Soler. Palácio Farroupilha: uma reflexão sobre a monumentalidade moderna. *In*: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL. 9., 2009, Brasília. **Anais do 9º Seminário Docomomo Brasil**: Interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente. Brasília: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, 2009. Disponível em: https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/01/065_M10_RM-OPalacioFarroupilha-ART-Andrea_Machado.pdf. Acesso em: 10 mai. 2024.

MAHFUZ, Edson. Ordem, estrutura e perfeição no trópico. Mies van der Rohe e a arquitetura paulistana na segunda metade do século XX. **Arquitextos**, São Paulo, ano 05, n. 057.02, Vitruvius, fev. 2005. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/498>. Acesso em: 10 mai. 2024.

MACEDO, Ricardo. **A influência de Mies van der Rohe na arquitetura paulista: 1950 a 1970**. Dissertação (Dissertação de Mestrado). Universidade São Judas Tadeu. São Paulo, 2014.

MIES VAN DER ROHE, Ludwig. "Mies van der Rohe theater for Mannheim". **The Architectural Forum**, New York, n. , p. 129-131, jul 1953.

MIES VAN DER ROHE, Ludwig. "Architect & Client". **The Architectural Forum**. New York, p. 93-111, nov. 1952.

THE NEXT. "The next fifty years". **Architectural Forum**. New York, p. 165-170, jun. 1951.

ZOLKO, Gregório; GRUNOW, Evelise. Entrevista Gregório Zolko: a experiência profissional com Warchavchik e sobre a convivência com Wright e Mies van der Rohe. **PROJETODESIGN**, São Paulo, n. 346, p. 8-11, dez..2009. Disponível em: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/gregorio-zolko-em-entrevista-12-03-2009/>. Acesso: 10 mai. 2024.